

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining liderlik sifatleri rivojlanishida yuzaga keladigan to'siqlar

Karimova Madinabonu Baxromjon qizi

MTTDMQTUMOI tayanch doktoranti
e-mail: kmb9609@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining liderlik sifatlerini rivojlantirishda yuzaga keladigan to'siqlar va ularning turlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tizimli-huquqiy to'siqlar, tashkiliy va psixologik omillar, professional rivojlanishga oid to'siqlar, shaxsiy omillar.

Аннотация: В статье рассматриваются препятствия и их виды, возникающие при развитии лидерских качеств руководителей дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: системные и правовые барьеры, организационные и психологические факторы, барьеры профессионального развития, личностные факторы.

Abstract: The article examines the obstacles and their types that arise in the development of leadership qualities of heads of preschool educational organizations.

Keywords: systemic and legal barriers, organizational and psychological factors, barriers to professional development, personal factors.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida rahbarlik faoliyati nafaqat boshqaruv, balki samarali liderlikni ham talab etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining liderlik salohiyati tashkilot rivojida muhim omil hisoblanadi. Ammo ushbu sifatlarining shakllanishi va rivojlanishiga bir qancha ichki va tashqi omillar to'siq bo'lishi mumkin. Ulardan ayrimlarini keltirib o'tamiz:

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining liderlik sifatleri rivojlanishida *tizimli-huquqiy to'siqlar* eng asosiy va ommaviy muammolardan biri sifatida ko'riladi. Bunday to'siqlar rahbarlarning tashabbuskorlik va innovatsion fikrlash asosida qaror qabul qilishiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida ushbu to'siqlarning ayrim asosiy jihatlari keltiriladi.

Masalaning qo'yilishi

Normativ-huquqiy bazaning yetarlicha mukammal emasligi. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish bo'yicha mavjud qonun hujjatlari asosan umumiy ma'muriy funksiyalar va tashkiliy-me'yoriy talablarni belgilaydi. Biroq, MTT direktorlarining liderlik sifatlerini shakllantirish va baholash mezonlari, ularning strategik fikrlashi, o'zini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlarini yo'naltiruvchi hujjatlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Bu esa rahbarlarning o'z ustida ishlashini tizimli ravishda yo'lga qo'yishda to'siq bo'ladi.

MTT direktorlarini tayinlash va baholash tizimidagi noaniqliklar. MTT direktorlarini lavozimga tayinlashda liderlik salohiyatini aniqlashga qaratilgan aniq va shaffof mezonlar mavjud emas. Ko'p hollarda nominatsiya yoki boshqa mezonlarga asoslangan tanlovlar amalga oshiriladi, bu esa haqiqiy liderlik qobiliyatlariga ega bo'lgan nomzodlar e'tibordan chetda qolishiga olib keladi. Natijada, rahbarlikka kelgan shaxslar yetarli liderlik fazilatlariga ega bo'lmasligi mumkin.

Yechish usuli

Hisobot va rasmiyatchilikka asoslangan faoliyat. Rahbarlik faoliyatining katta qismi turli hisobotlar tayyorlash, me'yoriy hujjatlar yuritish va statistik ma'lumotlarni yig'ish bilan band bo'lib, bu ularning ijodiy va strategik faoliyatga vaqt ajratishiga to'sqinlik qiladi. Liderlik esa doimiy strategik fikrlash, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va jamoani bir maqsad sari yetaklashni talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining samarali liderga aylanishida *tashkiliy va psixologik omillar* ham muhim rol o'ynaydi. Bu to'siqlar ko'pincha bevosita ko'rinmaydi, ammo rahbarning kundalik faoliyatida doimiy ta'sir ko'rsatadi. Bu toifadagi to'siqlar rahbarning o'ziga ishonchi, jamoaviy muhit, motivatsion omillar hamda tashkilot ichidagi psixologik salomatlik holati bilan bevosita bog'liqdir.

Jamoadada yuzaga keladigan qarshilik. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'p hollarda jamoa tarkibi uzoq yillik tajribaga ega, an'anaviy yondashuvga tayangan xodimlardan iborat bo'ladi. Yangi rahbarning liderlik tashabbuslari, yangilik joriy etish harakatlari jamoaning passiv qarshiligiga uchrashi mumkin. Bu holat odatga aylangan amaliyotdan voz kechishni istamaslik shaklida namoyon bo'ladi. Bunday qarshilik rahbarning o'z pozitsiyasini ishonch bilan namoyon qilishiga to'sqinlik qiladi.

Ichki motivatsiyaning pastligi. Ba'zi hollarda direktorlarning o'z ustida ishlashga, bilim va ko'nikmalarini yangilashga bo'lgan qiziqishi past bo'ladi. Bu holat ichki motivatsiya yetishmovchiligi bilan bog'liq. Agar rahbar o'z faoliyatini faqat ish haqi yoki lavozim saqlab qolish bilan bog'liq deb hisoblasa, u holda liderlikka xos bo'lgan tashabbuskorlik, jamoani ilhomlantirish, o'zgarishlarga tayyorlik kabi fazilatlar shakllanmaydi.

Psixologik barqarorlikning yetishmasligi. Liderlik salohiyatining asosiy tayanchi bu — o'ziga ishonchdir. Afsuski, ayrim rahbarlar o'zlarining yetakchilik qobiliyatlariga shubha bilan qaraydi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilishdan cho'chiydi. Bu holat ko'pincha psixologik tayyorgarlikning pastligi, salbiy tajribalar, tanqid va bosimlarga nisbatan zaiflik bilan bog'liq. Natijada rahbar tashabbus ko'rsatish o'rniga, mavjud vaziyatga moslashishga urinadi.

Natijalar va namunalari

Muloqot va muomala ko'nikmalarining yetishmasligi. Tashkilot ichidagi sog'lom muhit rahbarning samarali muloqot qilish qobiliyatiga bevosita bog'liq. Biroq ayrim rahbarlarda faol tinglash, empatiya, fikr almashish, tanqidni to'g'ri qabul qilish kabi ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bu holat jamoa bilan ishonchli aloqani o'rnatishga to'sqinlik qiladi va rahbarning liderlik pozitsiyasini zaiflashtiradi.

Stressga chidamsizlik va ruhiy bosimlar. Liderlik doimiy qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish, ziddiyatlarni boshqarish bilan bog'liq. Bunday sharoitda stressga bardosh bera olish, hissiy barqarorlik muhim fazilat sanaladi. Afsuski, ayrim rahbarlar stressli holatlarda noaniqlik, xavotir yoki salbiy hissiyotlar ta'sirida passiv yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilishlari mumkin. Bu esa liderlik obro'sining tushishiga olib keladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining liderlik sifatini rivojlantirishda doimiy kasbiy o'sish va malaka oshirish muhim omil hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonda bir qator *professional rivojlanishga oid to'siqlar* mavjud bo'lib, ular rahbarlarning yangilanishga, zamonaviy yondashuvlarni o'zlashtirishga, innovatsion qarorlar qabul qilishga bo'lgan tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Malaka oshirish tizimining yetarli darajada moslashtirilmaganligi. Mavjud malaka oshirish kurslari ko'p hollarda umumiy pedagogik yoki ma'muriy mavzularga qaratilgan bo'lib, aynan liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Treninglar ko'proq nazariy yo'nalishga ega bo'lib, real hayotdagi muammolarni hal qilishga oid amaliy mashg'ulotlar yetishmaydi. Bu esa rahbarlarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini cheklaydi.

Shaxsiy rivojlanish tizimining rivojlanmaganligi. Dunyo tajribasida rahbarlarni kasbiy rivojlantirishda mentorlik (ustozlik) va kouching (shaxsiy rivojlanishga yo'naltirish) keng

qo'llaniladi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu tizim endigina shakllanmoqda yoki ko'pchilik hududlarda umuman yo'q. Tajribali liderlar tomonidan yangi rahbarlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish, maslahat berish tizimi yo'lga qo'yilmagani sababli, direktorlar o'zlari duch kelgan muammolarni hal etishda individual yondashishga majbur bo'ladilar. Bu esa ularning rivojlanish sur'atini sekinlashtiradi.

Liderlik sifatlarining shakllanishi va rivojlanishida rahbar shaxsiga xos individual jihatlar muhim rol o'ynaydi. *Shaxsiy omillar* rahbarning o'ziga xos xarakteri, ijtimoiy tajribasi, qadriyatlari, emotsional barqarorligi, o'zini anglash darajasi va o'ziga bo'lgan ishonchi orqali namoyon bo'ladi. Ushbu omillar ijobiy yoki salbiy tarzda rahbarning liderlik salohiyatiga ta'sir ko'rsatadi.

O'zini anglash va o'zini baholash darajasining pastligi. Direktor o'z kuchli va zaif tomonlarini, shaxsiy imkoniyatlarini, hissiy reaksiyalarini tahlil qila olmasa, u samarali liderlik pozitsiyasini egallay olmaydi. O'zini yetarlicha anglamagan rahbar ko'pincha chekinishga, tashabbusdan qo'rqishga, salbiy vaziyatlarda o'ziga ishonmaslikka moyil bo'ladi. Bu esa liderlik sifatlarining shakllanishiga to'siq bo'ladi.

O'z ustida ishlashga tayyorlik darajasining pastligi. Liderlik bu – doimiy o'zgarish, o'z ustida ishlash va rivojlanishni talab etuvchi jarayon. Biroq ayrim rahbarlar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yangilashga, o'qishga, fikr almashishga, tanqidni qabul qilishga tayyor emaslar. Bu holat ularning professionallik doirasini cheklab, yangiliklar va o'zgarishlar fonida passiv pozitsiyani egallashlariga olib keladi.

Shaxsiy qadriyatlar va motivatsiyaning liderlik bilan mos kelmasligi. Rahbarning shaxsiy qadriyatlari – uning boshqaruv uslubi, jamoaga munosabati va qarorlar qabul qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar direktorning asosiy qadriyati – barqarorlik, xatolardan qochish yoki faqat ijrochilik bo'lsa, u holda innovatsion fikrlash, yangilik kiritish, tashabbus ko'rsatish kabi liderlik sifati kamroq namoyon bo'ladi. Bunda rahbar o'z lavozimiga biror o'zgarish kiritish emas, balki mavjud tizimni saqlab qolish vositasi sifatida qaraydi.

Emotsional intellektning pastligi. Emotsional intellekt – bu o'z hissiyotlarini va boshqalarning hissiyotlarini anglash, boshqarish va ularga mos ravishda harakat qilish qobiliyatidir. Liderlikda bu ko'nikma juda muhim, chunki rahbar jamoa a'zolari bilan munosabatni sog'lom va samarali tarzda yo'lga qo'yishi kerak. Afsuski, emotsional intellekti yetarlicha rivojlanmagan rahbarlar ziddiyatlarni boshqarishda, stressga bardosh berishda, empatiya qilishda qiynaladilar. Bu esa ularning jamoada ishonch uyg'ota olmasligiga olib keladi.

Xulosa

Liderlikka bo'lgan ichki ishonchning shakllanmaganligi. Ayrim rahbarlar rahbarlik lavozimiga tashqi omillar (masalan, tayinlash, zarurat) natijasida kelishadi, lekin ichki liderlik hissi, ya'ni o'zini jamoadagi yetakchi sifatida ko'ra olish salohiyati ularda to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bunday holatda rahbar tashabbus ko'rsatishdan tortinadi, boshqalarning fikriga haddan ziyod bog'liq bo'ladi yoki muammoli vaziyatlarda liderlikni topshirishga moyil bo'ladi.

Bizning "Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining liderlik sifatlarini rivojlantirish" nomli tadqiqot ishimizda yuqoridagi muammolarning yechimiga qaratilgan takliflar berilgan bo'lib, ular liderlik sifatlarining rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сердюк И. И., Кривцова М. А. Проблемы формирования лидерских способностей // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 30. – ART 14859. – 0,3 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14859.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
2. Филиппов И.М. Проблемы развития лидерского потенциала на региональном уровне // Коммуникология. 2021. Том 9. №1. С. 127-137. DOI 10.21453 /2311-3065-2021-9-1-127-137.
3. Ануфриенко Л.В. Педагогические и организационные условия формирования лидерских качеств у студентов учреждений высшего образования. Новополюцк.